

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ ТА 3D-ДРУКУ

Ніконцева Вікторія ¹ [0000-0001-7317-7876], Чемерис Ганна ^{2, 3, 4} [0000-0003-3417-9910]

¹ Студентка кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
vika25nika09@gmail.com

² PhD, доц., завідувач кафедри дизайну, Запорізький національний університет,
Україна, Anyta.Chemeris@gmail.com

³ associate researcher, CEFRES (French Research Center in Humanities and Social
Sciences), the Czech Republic

⁴ visiting researcher, Indiana University, USA

Анотація. У роботі викладено інформацію про основні поняття щодо технічних особливостей 3D-моделювання та 3D-друку. Описані особливості полігонального моделювання та основні його течії. Піднімається питання актуальності застосування даних технологій у різних сферах, зокрема у дизайні, ігор, архітектурі та медицині. Окрім того, розглянуто специфіку використання різних типів матеріалів для 3D-друку, таких як PLA, PETG, ABS та фотополімерні смоли, а також їх застосування в залежності від потреб виробу. Також приділено увагу сучасним програмам для створення 3D-моделей.

Ключові слова: 3D-Моделювання, Тривимірні Моделі, Дизайн, 3D-Друк, Технічні Особливості, Комп'ютерні ігри.

У сучасному світі 3D-моделювання посідає важливе місце у різних галузях. Для початку, варто розібратися з поняттям та його принципами. Отже, це процес створення тривимірних об'єктів і середовищ, які використовуються у відеоіграх, анімації, архітектурі, дизайні та багатьох інших сферах. 3D-моделювання дозволяє втілювати ідеї у вигляді віртуальних моделей, що відрізняються реалістичністю та деталізацією, відкриваючи широкі можливості для творчості та інновацій. Завдяки сучасним програмам ця технологія тепер доступна не тільки професіоналам, а й новачкам, які хочуть спробувати себе у світі цифрового дизайну (Грабченко, 2009).

Тривимірне моделювання має багато переваг і стало важливим інструментом у багатьох сферах. По-перше, 3D-моделі можуть значно покращити сприйняття продуктів і дизайну, а також швидко змінити враження глядача. По-друге, ці моделі можна легко модифікувати, що допомагає заощадити час і ресурси. Крім

того, можливість маніпулювати об'єктами, наприклад змінювати положення, обертати, регулювати форму та колір, відкриває широкий спектр можливостей для реалізації творчих ідей (Ковальчук & Федорчук, 2021).

Існує кілька підходів щодо створення 3D-моделей, але одним із найпоширеніших є полігональне моделювання. У відео та фільмах про

тривимірну графіку об'єкти часто зображують у вигляді сітки. Це лише приклад багатогранного підходу. Однак у реальному світі об'єкти також мають такі характеристики, як колір, текстура, матеріал і форма. Процес додавання візуальних ефектів називається текстуруванням.

Існує широкий вибір програмного забезпечення для 3D-моделювання для різних завдань та рівнів складності. Однією з найпопулярніших програм є Blender. Це безкоштовна платформа з відкритим кодом, яка надає потужний набір інструментів для моделювання, текстурування, візуалізації та анімації. Вона широко використовується в ігровій індустрії, анімації та архітектурному рендерингу. Для більш складних завдань, таких як створення високодеталізованих моделей персонажів, часто використовується ZBrush, програма, яка спеціалізується на цифровому ліпленні та може створювати високо-деталізовані моделі, що містять мільйони полігонів.

Також популярними програмами є Autodesk Maya та 3ds Max, які є стандартними для кіноіндустрії та для створення складних 3D-середовищ. Ці програми надають розширені функції для анімації, симуляції фізики та реалістичного рендерингу. Технічне моделювання, наприклад машинобудування чи архітектура, часто використовує SolidWorks, Fusion 360 або Autodesk Revit, які забезпечують точність і функціональність, необхідні для інженерних завдань. Кожна з цих програм дозволяє моделювати 3D-об'єкти різної складності та адаптувати процес до конкретних вимог проекту.

Загалом, 3D-моделювання використовується в різних галузях, від розваг до промисловості. В ігровій індустрії та кінематографії застосовується для створення візуальних ефектів і 3D-середовища. В архітектурі та будівництві 3D-моделі потрібні для візуалізації проектів, розробки макетів і аналізу конструкцій. У медицині ці технології використовуються для створення протезів, імплантів, а також моделей органів для навчання та підготовки до операції. У промисловості це спрощує розробку прототипів і деталей, а в дизайні інтер'єру спрощує створення меблів. Крім того, в дизайні одягу 3D-моделі використовують для розробки нових фасонів, аксесуарів і прикрас. У сфері освіти та мистецтва воно сприяє інтерактивному навчанню, створенню об'єктів цифрового мистецтва та організації віртуальних виставок.

Є дві основні технології розробки моделей: Low-Poly та High-Poly. Для ігор, особливо у жанрі відкритого світу, оптимізація контенту є важлива для забезпечення стабільної та плавної роботи навіть на пристроях із середньою або низькою продуктивністю. Використання низькополігональних моделей з

текстурами високої роздільної здатності дозволяє створювати візуально привабливі світи без шкоди для продуктивності (Бізюк & Нечаєв & Глушко, 2021).

Високополігональні моделі дозволяють створити високу деталізацію. Цей стиль особливо популярний у мобільних іграх, додатках VR і незалежних проєктах. Але використання такого контенту є більш вимогливим щодо програмних забезпечень пристроїв.

Необхідно розглянути технічні особливості 3D-друку. Для нього використовують різні матеріали, наприклад такі, як полілактид (PLA-пластик), PETG (гліколізований поліетилентерефталат), ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол), фотополімерна смола. Кожен з цих матеріалів має певні властивості та особливості використання.

- Полілактид (пластик PLA) — це екологічно чистий термопластичний полімер, виготовлений із відновлюваних ресурсів, таких як кукурудзяний крохмаль, цукрова тростина та інші рослинні матеріали. Оскільки PLA є природним матеріалом, він не виділяє токсичних випарів під час друку та має широку колірну палітру. Цей матеріал має низьку температуру плавлення 180-220 °C, що дозволяє використовувати його в більшості 3D-принтерів, включно з недорогими моделями, споживаючи при цьому менше енергії (Мусієнко, Семінська & Русин, 2024).
- PLA також характеризується низькою усадкою при охолодженні, що забезпечує високу точність друку та мінімізує ризик деформації. Хороша адгезія між шарами робить його ідеальним матеріалом для створення міцних і стійких виробів. Однак основним недоліком є його низька термостійкість, що обмежує використання PLA у продуктах, що піддаються впливу високих температур.
- PETG (гліколізований поліетилентерефталат) — це термопластичний полімерний матеріал, який має високу міцність, термостійкість і легкість обробки. Модифікація гліколювання робить його менш крихким, ніж традиційний ПЕТ. Порівняно з PLA, PETG має кращу ударостійкість і гнучкість, що робить його ідеальним для виготовлення механічних деталей, таких як шестерні, корпуси та інструменти. Температура друку PETG становить 210-250 °C, а помірне зчеплення з платформою мінімізує ризик деформації при створенні великих об'єктів (Куцик, & Мікуліч, 2024).
- ABS (акрилонітрилбутадієнстирол) — міцний, термостійкий технічний пластик, який широко використовується в промисловості та 3D-друку завдяки своїй здатності витримувати значні механічні навантаження. Температура друку для ABS коливається від 210 до 240 °C і вимагає нагрівання до 80-110 °C для оптимального зчеплення з платформою. ABS має тенденцію до усадки та деформації при охолодженні, тому друк із ABS найкраще виконувати в герметичній камері або в стабільних умовах

навколишнього середовища. Цей матеріал легко піддається подальшій обробці, такий як шліфування, свердління, хімічне полірування парами ацетону, що дозволяє отримати гладку та якісну поверхню виробу (Кушнірчук, Ткачук, & Харжевський, 2023).

- Фотополімерні смоли — це рідкі матеріали, які твердіють під дією ультрафіолетового світла і є ключовим компонентом 3D-друку стереолітографії (SLA), а також РК- і DLP-принтерів. Однак смоли мають певні обмеження. У рідкому стані вони токсичні, тому під час роботи необхідно дотримуватись правил безпеки, особливо використовувати захисні рукавички та забезпечувати належну вентиляцію приміщення. У сфері розваг і мистецтва цей матеріал широко використовується для створення реквізиту, арт-об'єктів, а також для друку фігурок персонажів настільних рольових ігор (RPG), аксесуарів для косплею та мініатюр (Нікітін, 2024).

Отже, технології 3D-моделювання та 3D-друку займають провідне положення. Сучасні тенденції показують, що вона стає ключовим елементом інтерактивного досвіду, інноваційного дизайну та сталого розвитку.

Літературні джерела

1. Грабченко, А., & Доброскок, В. (2009). *Теорія 3D моделювання*, Харків : НТУ "ХПІ"
2. Ковальчук, М. & Федорчук, А. (2022) 3D-моделювання в сучасному світі. *Актуальні питання сучасної інформатики : матеріали доп. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю*. 82-84
3. Бізюк, А., Нечаєв, В., & Глушко, М. (2021). LOW POLY моделлінг для індустрії інтерактивних розваг. *PRINT, MULTIMEDIA & WEB*, Т 1, Харків: ХНУРЕ. 107-108
4. Мусієнко, О., & Семінська, Н., & Русин П. (2024). Експериментальне визначення та порівняльний аналіз механічних характеристик зразків полімерів PLA, виготовлених методом 3-d друку. *Сучасні технології промислового комплексу матеріали вііі-ої міжнар. наук.-практ. конф.* 153-156
5. Куцик, С., & Мікуліч, О., (2024). Експериментальне дослідження зміни ефективних характеристик для елементів 3d-друку. *Наукові нотатки*. Луцьк : ЛНТУ. No77. 181-187
6. Кушнірчук, А., & Ткачук, В., & Харжевський, В. (2023). Дослідження міцнісних характеристик деталей отриманих за допомогою fdm друку із abs та copet пластику. *Наукові нотатки*. Луцьк : ЛНТУ. No76. 147-152
7. Нікітін, Д. (2024). Розробка моделі керуванням температури фотополімерної смоли на базі lcd-технології 3d-друку. *Системи управління, навігації та зв'язку*. Харків : ХНУРЕ. No1. 31-37